

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРДА КОГНИТИВ
ФУНКЦИЯЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ****Ходжиева Д.Т., Саъдуллоева К.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: Метаболик синдром фонида цереброваскуляр патологияси бўлган беморларда асосий когнитив функцияни аниқлаш. Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқотда цереброваскуляр патологияси бўлган 90 бемор кирди: сурункали мия ярим ишемияси – дисциркулятор энцефалопатия (ДЭ), 1 йилдан кўпроқ вақт олдин бош мия қон айланишининг бузилиши оқибатлари кузатилган ва 16 нафар амалий соғлом инсонлар танлаб олинди. Беморларнинг ўртача ёши 67 ± 9 ёшни ташкил этди, шундан 23 (25%) эркаклар (ўртача ёш 67 ва 11 ёш) ва 67 (74%) аёллар (ўртача ёш 67 ± 8 ёш) ташкил этди. Натижалар: МоСА шкаласи бўйича беморларда бажариши функцияси (синган чизиқ чизиш), кўриш-фазовий бузилишлар ва сўзларнинг табақалаштирилган такрорланишининг ёмонлашиши (эшитиш-нутқ хотираси) эҳтимол кўпроқ кузатилди. Шу билан бирга, бошқа гуруҳларга нисбатан 2-типфа қандли диабет билан оғриган кичик гуруҳда эшитиш-нутқ хотирасининг бузилиши устунлик қилди ($p < 0,05$). Хулоса: МС мавжудлиги ва метаболик касалликларнинг оғирлиги когнитив функциялар кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатди.

Калит сўзлар: ЦВК, Метаболик синдром, Бош мияда қон айланишининг бузилиши

**FEATURES OF COGNITIVE FUNCTIONS IN CEREBROVASCULAR DISEASES IN
CONDITIONS OF METABOLIC SYNDROME****Khodzhiyeva D.T., Sadulloeva K.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to determine the main cognitive functions in patients with cerebrovascular pathology on the background of metabolic syndrome. Research materials and methods: the study included 90 patients with cerebrovascular pathology: chronic cerebral ischemia – dyscirculatory encephalopathy (de), who had the effects of cerebral circulatory disorders more than 1 year ago, and 16 practically healthy people were selected. The average age of the patients was 67 ± 9 years, of which 23 (25%) were men (average age 67 and 11 years, respectively) and 67 (74%) were women (average age 67 ± 8 years). Results: patients on the Mosa scale were more likely to experience performance impairments (drawing broken lines), visual-spatial impairments, and impaired differentiated word repetition (auditory-speech memory). At the same time, hearing and speech memory impairments prevailed in a small group with type 2 diabetes compared with other groups ($p < 0.05$). Conclusion: the presence of multiple sclerosis and the severity of metabolic disorders significantly affected the indicators of cognitive functions.

Keywords: CVD, Metabolic syndrome, Disorders of cerebral circulation

**ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА****Ходжиева Д.Т., Саъдуллоева К.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: определить основные когнитивные функции у пациентов с цереброваскулярной патологией на фоне метаболического синдрома. Материалы и методы исследования: в исследование были включены 90 пациентов с цереброваскулярной патологией: хронической ишемией головного мозга – дисциркуляторной энцефалопатией (дэ), у которых более 1 года назад наблюдались последствия нарушения мозгового кровообращения, и было отобрано 16 практически здоровых людей. Средний возраст пациентов составил 67 ± 9 лет, из которых 23 (25%) были мужчинами (средний возраст 67 и 11 лет соответственно) и 67 (74%) – женщинами (средний возраст 67 ± 8 лет). Результаты: пациенты по шкале Моса с большей вероятностью испытывали нарушения работоспособности (рисование ломаными линиями), зрительно-пространственные нарушения и нарушение дифференцированного повторения слов (слухоречевая память). В то же время нарушения слуха и речевой памяти преобладали в небольшой группе с сахарным диабетом 2 типа по сравнению с другими группами ($p < 0,05$). Заключение: наличие рассеянного склероза и тяжесть метаболических нарушений существенно повлияли на показатели когнитивных функций.

Долзарблиги. Сўнги йилларда қон томир патологиясининг ривожланиши учун хавф омили сифатида семириш ва инсулин резистентлигидан келиб чиқадиган ўзаро қўзғатувчи патологик шароитлар мажмуаси бўлган метаболик синдромга (МС) тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда [2, 3]. Семиз одамлар сонининг кўпайиши туфайли ривожланган мамлакатларда соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш юрак-қон томир касалликлари хавфини камайтиришда самарасиз бўлди. Метаболик синдром тиббий-ижтимоий муаммодир [2, 5]. Қандли диабет билан оғриган беморларнинг 50% дан ортиғи касалликни 40-59 ёшда ривожланади.

Маълумки, метаболик синдромли беморларда когнитив бузилишлар умумий популяцияга қараганда 20% тез-тез кузатилади ва метаболик синдромнинг турли кўринишлари билан боғлиқ ва қон томир асоратларининг ривожланиши уларнинг ривожланишини кучайтиради [3, 7, 9]. Шу билан бирга, цереброваскуляр касалликларда когнитив бузилишлар кўпинча ўртача ёки енгил бўлади ва ҳар доим ҳам эрта босқичда скрининг шкалалари билан текширилмайди [2, 7]. Кўпинча қон томир патологияси билан боғлиқ бўлган аффектив бузилишлар когнитив нуқсонларни кучайтириши мумкин. Юқоридагилар билан боғлиқ ҳолда, вегетатив ва когнитив касалликларни объективлаштириш ва даволанишни ўз вақтида буюриш жуда муҳимдир.

Тадқиқот мақсади: Метаболик синдром фонида цереброваскуляр патологияси бўлган беморларда асосий когнитив функцияни аниқлаш.

Тадқиқотда цереброваскуляр патологияси бўлган 90 бемор кирди: сурункали мия ярим ишемияси – дискиркулятор энцефалопатия (ДЭ), 1 йилдан кўпроқ вақт олдин бош мия қон айланишининг бузилиш оқибатлари кузатилган ва 16 нафар амалий соғлом инсонлар танлаб олинди. Беморларнинг ўртача ёши 67 ± 9 ёшни ташкил этди, шундан 23 (25%) эркалар (ўртача ёш 67 ва 11 ёш) ва 67 (74%) аёллар (ўртача ёш 67 ± 8 ёш).

I гуруҳ (асосий): метаболик синдром кузатилган беморлар 68 нафарни ташкил этиб, ўртача ёш 67 ± 9 ни, 18 (26%) эркалар ва 50 (74%) аёллардан иборат бўлди. Ушбу гуруҳда ДЭ билан касалланган 41 (60%) ва инсульт асоратлари бўлган 27 (40%) бемор бор эди.

II Гуруҳ (таққослаш): Метоболик синдром кузатилган тана массаси индекси 30 кг/м² дан ошмаган 22 нафар беморлар ташкил этди, уларнинг ўртача ёши 69 ± 9 бўлиб, 5 (23%) эркалар ва 17 (67%) аёллардан иборат бўлди. Ушбу гуруҳга ДЭ ташхиси қўйилган беморларга 12 (54%) нафарни ва бош мияда қон айланишининг бузилиши қолдиқ белгилари бўлган 10 (46%) нафарни ташкил этди.

Метоболик синдром гуруҳида когнитив функцияни баҳолашда 2-тоифа қандли диабет билан оғриган 96 % беморларда нормогликемия (78%) ва Метоболик синдром бўлмаган гуруҳга (68%) нисбатан хотиранинг пасайиш шикоятлари устунлик қилди.

Нейропсихологик тестлар шуни кўрсатдики, МС гуруҳида 2-тоифа қандли диабет билан оғриган беморларда 2-тоифа қандли диабет бўлмаган беморларга нисбатан ўртача МоСА баллари анча паст бўлган ($p = 0,04$) ва ўртача когнитив бузилиш белгилари бўлган беморларнинг устунлиги кузатилди (умумий МоСА баллари 23-19 тенг бўлди) ($p = 0,02$) (1-расм).

1.- Расм. МоСА шкаласига кўра кўрсаткичлар (умумий балл)

МоСА шкаласи бўйича тест натижаларини батафсил баён қилганда, умуман олганда, текширилган беморларда бажариш функцияси (синган чизик чизиш), кўриш-фазовий бузилишлар ва сўзларнинг табақалаштирилган такрорланишининг ёмонлашиши (эшитиш-нутқ хотираси) эҳтимоли кўпроқ кузатилди. Шу билан бирга, бошқа гуруҳларга нисбатан 2-тоифа қандли диабет билан оғриган кичик гуруҳда эшитиш-нутқ хотирасининг бузилиши устунлик қилди ($p < 0,05$) (2-расм).

2-расм. МоСА шкаласи бўйича баҳолаш натижалари

Изох: * – $p < 0,05$ ҚД 2 тип гуруҳи билан солиштирганда; - $p < 0,05$ МС бўлмаган гуруҳ билан солиштирганда.

Когнитив бузилишларни текшириш ва субклиник когнитив пасайишни аниқлаш учун объектив, рақамли натижа берадиган ва дастлабки бузилишлар учун маълумот берувчи эндоген ВП (Р 300) техникаси ишлатилган.

Метоболик синдром кузатилган беморларда Р300 ўрганиш, муҳим стимуллари тўғридан тўғри аниқлаш кузатилди: ҳисоблаш хатолар 2/22 (9%) беморларда қайд этилди, бир мартага тўғри босиш фоиз ўртача $100 \pm$ ни ташкил этди. Оддий гуруҳга нисбатан ўртача реакция вақти сезиларли даражада узайтирилди ва вазифа давомида унинг ўзгарувчанлиги ошди ($p < 0,05$) (таблица 3).

1-Жадвал

Метоболик синдромсиз гуруҳларда ва нормада Р300 кўрсаткичлари

Р300 кўрсаткичлари	МС сиз n=22	Норма n=16	р
Тугмани тўғри босишда	100 ± 0.22	100 ± 0.16	нз
Латентлик Р3 (ҳисоб), мс	392 ± 5.6	334 ± 4.8	$p < 0,005$
Латентлик Р3 (тугмача), мс	379 ± 5.8	334 ± 4.8	$p < 0,005$
Амплитуда Р3 (ҳисоб), мкВ	$8,9 \pm 2.5$	$10,3 \pm 1.5$	нз
Амплитуда Р3 (тугмача), мкВ	$10,6 \pm 2.1$	$10,3 \pm 1.5$	
Ўртача реакция вақти, мс	332 ± 6.6	300 ± 5.3	$p = 0,03$

P300 ning asosiy kўrsatkichi, P3 чўққисининг кечикиши, синовда ҳисоблаш ва оддий гуруҳ ($p < 0.005$) билан солиштирганда тугмани босиш билан узайтирилди, бу ҳам бемор гуруҳида когнитив нуқсонларнинг мавжудлиги, ҳамда ёш жиҳатдан боғлиқ бўлди. P300 параметрлари ёшга боғлиқ: мия ривожланиши билан P3 чўққисининг кечикиши узаяди ва унинг амплитудаси камаяди. 1-жадвалда P300 параметрларининг ёшга нисбатан динамикаси кўрсатилган.

МС бўлмаган гуруҳдаги P3 (N2/N3) ning тепалик амплитудаси ўзгарувчан бўлди ва вазифани бажаришда диққат концентрациясида ошиши кузатилди. Кўпинча, P3 чўққисининг амплитудаси намунада балл билан солиштирганда муҳим стимулдаги тугмани босиш билан ортди. Ўртача, бу кўрсаткич $11.2 \pm$ тенг бўлди, норма билан солиштирилганда.

2-Жадвал

Ёшга қараб P300 кўрсаткичларининг ўзгариши

Кўрсаткичлар	Белгиси	Ёшга кўра ўзгариши
<i>P3 латентлик чўққиси</i>	310 (± 21) мс	+1,64 мс/йил
<i>P3 Амплитуда чўққиси</i>	14,9 ($\pm 5,84$) мкВ	-0,18 мкВ/йил

МС гуруҳидаги когнитив ВП параметрларини таҳлил қилганда, ҚД 2 тип билан оғриган беморларда аниқроқ ўзгаришлар кузатилди. Шундай қилиб, МС бўлмаган беморларга нисбатан, ҳисоблашда ва тугмани босишда хатолар билан намоён бўлган муҳим стимулни тан олишда қийинчилик қайд этилди. Жавоблар кўпинча P3 чўққисининг кечикишини янада аниқроқ чўзиш ва унинг амплитудасининг пасайиши билан силликланди ($p < 0,05$).

МС гуруҳидаги энг кам аниқ когнитив бузилишлар қонда нормал қанд миқдори бўлган беморларда кузатилган: ушбу кичик гуруҳдаги P3 чўққисининг кечикишини ҚД 2 тип билан оғриган беморлар билан солиштирганда аниқ статистик фарқлар аниқланди ($p < 0,005$).

Расм -3. МС гуруҳидаги энг кам аниқ когнитив бузилишлар қонда нормал қанд миқдори бўлган беморларда P3 чўққисининг кечикишини

Изох: * – $p < 0,05$ ҚД 2 тип гуруҳи билан солиштирганда; - $p < 0,05$ МС бўлмаган гуруҳ билан солиштирганда.

P300 натижалари иккала гуруҳидаги ЦВК турига қараб таққосланди.

МС ҳолда гуруҳда, бош мияда қон айланиши бузилиши асоратлари бўлган беморлар кам тўғри тугмасини ўртача 90 босишди, диққат -этиборнинг пасайиши билан изохлаш мумкин, ДЭ кузатилган

беморлар гуруҳида эса, бу кўрсаткич ўртача 100 ± 2.2 ташкил этди ($p = 0.03$). Ушбу кичик гуруҳлардаги қолган P300 қийматлари сезиларли даражада фарқ қилмади. ҚД 2 тип кузатилмаган беморларнинг МС гуруҳида ДЭ ($p < 0.05$) билан оғриган беморларда P300 чўққисининг кечикишининг янада аниқроқ узайиши кузатилди, ҚД 2 тип кичик гуруҳида эса диабетнинг мавжудлиги муҳимроқ бўлиб, P300 қийматлари сезиларли даражада фарқ қилмади.

3-Жадвал

МС гуруҳда ЦВК турига қараб P300 нинг қиёсий таҳлили

P300 латентлик	ҚД 2 тип сиз		ҚД 2 тип ли	
	ДЭ, n=19	БМҚАБ асоратлари, n=13	ДЭ, n=22	БМҚАБ асоратлари, n=14
P300, ҳисоб, мс	400±4.7*	370±3.5*	427±5.1	433±3.2
P300, тугма, мс	400±4.7*	370±3.5*	423±5.2	423±3.3

Изоҳ: * – $p < 0,05$ ҚД 2 тип сиз беморларда ДЭ кичик гуруҳларини ва БМҚАБ таъсирини солиштирилганда.

Нейропсихологик тест натижалари ва клиник маълумотлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таҳлил қилишда қуйидаги натижаларга эришилди. МС гуруҳида умумий МоСА баллари лептин даражаси билан боғлиқ эди ($p < 0.05$); ижро фаолияти тестидаги балл артериал гипертензия давомийлиги ($r = -0.34$) ва очлик глюкоза даражаси ($r = -0.44$), хотира функцияси билан АГ даражаси тескари алоқага эга бўлди ($r = -0.29$) ($p < 0,05$). МС бўлмаган беморлар гуруҳида МоСА балининг максимал Систолик артериал босим (САБ) ва Диастолик артериал босим (ДАБ) даражаси билан тескари корреляцияси аниқланди ($r = -0,38$).

МС гуруҳидаги нейропсихологик тест натижалари МРТ маълумотларига кўра диффуз оқ модданинг шикастланиши (лейкоареоз) даражасига қараб таҳлил қилинди. Шундай қилиб, оғир лейкоареоз белгилари бўлган беморларда энгил лейкоареоз, бажариш функцияси бузилган ($p = 0,03$), объектни таниб олиш бузилган ($p = 0,01$) ва депрессия билан оғриган беморларга нисбатан сезиларли даражада устунлик қилди ($p = 0,01$).

P300 нинг асосий кўрсаткичларининг гуруҳлардаги клиник кўрсаткичлар билан ўзаро боғлиқлиги ҳам таҳлил қилинди.

МС бўлмаган беморлар гуруҳида ўрганилган P300 нинг барча асосий параметрлари артериал гипертензия даражаси ва давомийлиги билан боғлиқ эди. P3 чўққисининг кечикишининг чўзилиши ва унинг амплитудасининг пасайиши гипертензия даражаси билан боғлиқ ($r = 0.40$ да $p < 0.05$) ва ($r = -0.40$) ва САД ($r = 0.53$), ($r = -0.50$). Муҳим стимулга тўғри босиш фоизининг пасайиши ва ушбу намунадаги ўртача реакция вақтининг кўпайиши артериал гипертензия давомийлиги билан боғлиқ: ($r = -0.41$) ва ($r = 0.56$ да $p < 0.05$).

Белгиланган стимул тугмачасини босганда хатоларнинг кўпайиши сийдик кислотаси даражаси билан ҳам боғлиқ эди ($r = -0,89$).

Шу билан бирга, МС билан оғриган беморлар гуруҳида P300 параметрлари кўпроқ даражада углевод алмашинуви ва метаболизм кўрсаткичлари билан боғлиқ. Шундай қилиб, P3 чўққисининг кечикиши НОМА-IR ($r = 0.40$), фруктозамин ($r = 0.61$), HbA1c ($r = 0.28$) ва овқатдан кейинги глюкоза ($r = 0.31$) билан боғлиқ эди. P3 амплитудасининг пасайиши фруктозамин ($r = -0,50$), HbA1c ($r = -0,30$) ва овқатдан кейинги глюкоза ($r = -0,31$) ортиши билан боғлиқ эди. Ўртача реакция вақти HbA1c нинг ошиши билан боғлиқ ($p = 0,34$) ва веноз қон глюкоза ($p = 0,28$); Тўғри тугмачаларни босиш сонининг камайиши қон глюкозасининг кўпайиши билан боғлиқ бўлди ($r = -0,28$).

P300 нинг асосий параметрларининг лептин даражасининг ошиши билан боғлиқлиги тўғрисида маълумотлар олинди: P300 чўққисининг кечикиши ($p = 0,40$), унинг амплитудаси пасайиши ($p = -0,40$) ва тўғри тугмачаларни босиш сонининг камайиши ($p = -0,34$).

Эндоген ВП пурин метаболизмига боғлиқлиги қайд этилди: P3 чўққисининг кечикиши сийдик кислотаси даражасининг ошиши билан боғлиқ ($r = 0,31$).

Бундан ташқари, HADS (балл ≥ 11) шкаласи бўйича клиник жиҳатдан аниқ ташвиш ва депрессия билан оғриган беморларда P300 индексларининг қиёсий таҳлили ўтказилди. Беморларда реакция вақтининг сезиларли ўсиши ($p = 0,04$) ва 389 тенг бўлди, қачонки норматив баллари (0-7 балл) бўлган беморларда ўртача реакция вақти камроқ ва 339 ни ташкил этди.

Шундай қилиб, МС мавжудлиги ва метаболик касалликларнинг оғирлиги когнитив функциялар кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Фоякин А.В., Самохвалова Е.В., Гераскина Л.А. Вегетативная регуляция сердца и риск кардиальных осложнений при ишемическом инсульте // Практична ангиология. – 2008. – № 5(16). – С. 26–30.
2. Чазова И.Е., Мычка В.Б. Новые возможности в лечении больных с метаболическим синдромом (результаты исследования ALMAZ) // Consilium medicum. – 2006. – № 8(2). – С. 456–465.
3. Шестакова М.В., Шахманова М.Ш., Ярек-Мартынова М.Ш., и др. Сахарный диабет и хроническая болезнь почек: достижения, нерешенные проблемы и перспективы лечения // Сахарный диабет. – 2011. – № 1. С. 81–88.
4. Шишкова В.Н. Взаимосвязь развития метаболических и когнитивных нарушений у пациентов с сахарным диабетом, предиабетом и метаболическим синдромом // Consilium Medicum. Приложение неврология/ревматология. – 2010. – № 1. – С. 36–42.
5. Шутов А.А., Пустоханова Л.В. Вегетативные нарушения в формировании клинических проявления начальных форм сосудистых поражений головного мозга // Журнал неврологии и психиатрии. – 1992. – № 5. – С. 59–61.
6. Abbasi F., Chu J., Lamendola C. et al. Discrimination between obesity and insulin resistance in the relationship with adiponectin // Diabetes. – 2004. – 53. – P. 585–590.
7. Antonov M.I., Melicherova U., Stockhorst U. Cold pressor test improves fear extinction in healthy men // Psychoneuroendocrinology. – 2015. – № 54. – P. 54–59.
8. Apovian C.M. and Gokce N. Obesity and Cardiovascular Disease // Circulation. – 2012. – № 125. – P. 1178–1182.
9. Awad N., Gagnon M., Messier C. The relationship between impaired glucose tolerance, type 2 diabetes, and cognitive function // J Clin Exp Neuropsychol. – 2004. – № 26(8). – P. 1044–80.
10. Banerjee C., Moon Y.P., Paik M.C. et al. Duration of diabetes and risk of ischemic stroke: the Northern Manhattan Study // Stroke. – 2012. – № 43(5). – P. 1212–1217.
11. Bayturan O., Tuzcu E.M., Lavoie A. et al. The metabolic syndrome, its component risk factors, and progression of coronary atherosclerosis // Archives of Internal Medicine. – 2010. – № 170. – P. 478–484.
12. Benetos A., Thomas F., Pannier B. et al. All-cause and cardiovascular mortality using the different definition of metabolic syndrome // American Journal of Cardiology. – 2008. – № 102. – С. 188–191.
13. Berrington de Gonzalez A., Hartge P., Cerhan J.F. et al. Body mass index and mortality among 1.46 million white adults // N. Engl. J. Med. – 2010. – № 363. – P. 2211–2219.

Иқтибос учун: Ходжиева Д.Т., Саъдуллоева К.А. Метаболик синдром фонида цереброваскуляр касалликларда когнитив функцияларнинг хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 328–333. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15868184>